

Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi İle İlgili “23 Things”

Güssün Güneş¹, İlkay Tahsin Demirkol², Müceyla Eriş³

Öz

Günümüzde kütüphaneler, kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik olarak farklı türlerde ve birçok farklı alanda hizmet vermektedir. Ülkemizde de farklı beklentilere sahip olan kesimlerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına, farklı türlerde kütüphaneler mevcuttur. Genel anlamda kütüphaneler, türü ve hizmet alanı fark etmeksizin, kullanıcıların gerek duyduğu bilgi gereksinimini en üst düzeyde ve en hızlı şekilde karşılama amacındadırlar. Bu amaca yönelik yapılan çalışmalarda da kütüphane yönetiminin kaynak yönetimi ile ilgili alacağı kararların önemi yadsınamaz bir gerçektir. Kaynak yönetiminin sadece finansal bağlamda ele alınması ise, kütüphaneler açısından oldukça hatalı bir kaynak yönetimi planlamasına sebebiyet verecektir. Kaynak yönetimi, kütüphanenin tüm unsurlarının yönetimi ile ilgili alınan kararlar bütünüdür. Bu unsurların kütüphane ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olan unsurlardan meydana gelebileceği unutulmamalıdır.

Uygulandığı alanın özelliklerine ve yapısına göre uyum sağlayan “23 Things” kavramı, her alana uygulanabilme gibi önemli bir özelliğe sahiptir. Bu özelliği sayesinde “23 Things”, kütüphanelerde kaynak yönetimi hususunda da uygulanabilir bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Kütüphaneler için yönetim kavramı, kütüphanenin sahip olduğu tüm kaynaklarında yönetimini içerisinde barındıran, genel anlamda yönetim ve kontrol süreçlerini kapsamaktadır. Bu kaynaklar personel, bütçe, bina, koleksiyon, kullanıcı unsurları ile beraber teknolojiyi de içine alır. Gerek kullanıcı kitlesinin beklenti ve talepleri gerekse kütüphanenin amacı ve imkânları doğrultusunda, kütüphanelerin ve kütüphanecilerin kaynak yönetimi hususunda benzer ve farklı kararlar alması kaçınılmazdır. Hazırlanan bu bilimsel çalışmada, kütüphanelerin ve kütüphanecilerin kaynak yönetimi ile ilgili ortak olarak kullanabileceği 23 adet öneri üzerine bir çalışma yapılmıştır. Maddeler halinde sunulan öneriler, kaynak yönetimi planlamasında kütüphaneler için bir yol haritası olacak biçimde verilmiştir.

Anahtar sözcükler: Kütüphaneler, kütüphanelerde kaynak yönetimi, 23 things, 23 öneri.

Giriş

Günümüz dünyası için önemi yadsınamaz bir gerçek olan kaynak yönetimi kavramı gerek bireysel gerekse kurumsal ölçekte pek çok farklı unsuru bünyesinde barındırmaktadır. Daha çok gelir-gider dengesi gibi maddi unsurların ön planda olduğu kaynak yönetimi, artık insan kaynağı gibi pek çok unsura da değinerek, çok yönlü bir kavram haline almıştır. Kütüphaneler için kaynak yönetimi kavramı, bir kütüphanenin temel unsurlarını oluşturan bütçe, bina, koleksiyon, personel ve kullanıcı unsurlarının yönetilmesi olarak tanımlanabilir. Bireysel bazda kaynak yönetimi ile ilgili ilk eğitim süreci, toplumun en temel yapı taşı olan ailede başlamaktadır. Bireysel öğrenim süreci, bebeklikten itibaren ebeveynlerin ailevi bilgi birikimini ve kişisel deneyimlerini aktarmaları ile başlar (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004). Birey, bu temel eğitimi çocukluk çağları itibari ile deneyimlerini katarak yoğunur ve kendisinden sonraki nesle aktarır. Kurumsal bazda da kaynak yönetimi öğrenimi, tıpkı bireysel öğrenim süreçleri gibi işlemektedir. Bireysel bazda eğitmenlik rolü ebeveynler tarafından üstlenilmektesyken, kurumsal

¹ Dr. Öğr. Üyesi, Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, gussun.gunes@marmara.edu.tr

² Yüksek Lisans Öğrencisi, Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, tahsin_0651@hotmail.com

³ Yüksek Lisans Öğrencisi, Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, meris71@hotmail.com

bazda bu rol bağlı bulunulan bir üst kurumsal yapı veya mirası devralınan bir başka kurumsal yapı tarafından üstlenilebilmektedir.

Yüzyıllardır önemli bir kurumsal yapı olarak yaşantısını sürdüren kütüphaneler, kaynak yönetimi kavramından doğrudan etkilenmektedir. Gelir-gider dengesi nedeniyle bütçeleri kısıtlanan veya kapatılan kütüphanelerin yanı sıra, savaşlar ve afetler gibi nedenlerle koleksiyonu zarar gören kütüphaneler de kaynak yönetimi hususunda oldukça acı tecrübeler edinmişlerdir (Anameriç, 2006). Bugün kaynak yönetimi dâhilindeki unsurların kütüphaneleri çok eski çağlardan beri etkilediği oldukça açık bir gerçekliktir.

İçinde yaşadığımız bilgi çağında, bilgi ve bilgi kaynakları önemli bir değer kazanmıştır. Doğru ve güncel bilgiye zamanında erişmek ise oldukça önemli hale gelmiştir. Bu bağlamda kütüphaneler, kullanıcıların değişen bilgi ihtiyaçlarına yönelik farklı türlerde ve alanlarda hizmetler geliştirmeye devam etmektedir. Bu hizmetlerin geliştirilmesindeki süreç içerisinde kaynakların etkili ve verimli kullanılması oldukça önemlidir. Kütüphanelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için kaynaklarını oldukça iyi yönetebilmesi, kaynakları iyi yönetebilmek için ise kaynak yönetimi ile ilgili doğru kararlar alması gerekmektedir. Bu nedenle kaynak yönetimi kütüphaneler açısından sadece finansal bağlamda düşünülmemelidir. Kütüphane ile doğrudan ve dolaylı ilgisi bulunan her şeyin bir kütüphane kaynağı olduğu göz önüne alınarak, kaynak yönetiminin kütüphanenin tüm unsurlarının yönetimi ile ilgili bir kararlar bütünü olduğu bilinmelidir.

Gerek kullanıcı kitlesinin beklenti ve talepleri gerekse kütüphanenin amacı ve imkânları doğrultusunda, farklı kütüphanelerin kaynak yönetimi hususunda benzer ve farklı kararlarının olması kaçınılmazdır. Ancak kütüphaneyi oluşturan personel, bütçe, bina, koleksiyon ve kullanıcı unsurlarının da tüm kütüphaneler için ortak birer kütüphane kaynağı olduğu göz önüne alınmalıdır (Yılmaz, 2014). Bu durum kaynak yönetimi hususunda alınacak genel manadaki kararların, tüm kütüphaneler için uygulanabilir olduğunun bir göstergesidir. Kaynak yönetimi sürecinin planlaması aşamasında elinde örnek bir yol haritası bulunmayan kütüphaneler, kaynak yönetimi için bir başlangıç noktası belirlemede zorluklar yaşayabilir. Hazırlanan bu çalışmanın “Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi ile İlgili 23 Öneri” kısmında bahsedilen 23 öneride, farklı türdeki kütüphanelerin kaynak yönetimi ile ilgili ortak olarak kullanılabileceği 23 adet genel öneri ve bu öneriler ile ilgili kısa açıklayıcı notlar verilmeye çalışılmıştır.

23 Things Kavramı

İlk olarak “Learning 2.0” programının bir parçası olarak ortaya çıkan “23 Things” kavramı, günümüzde oldukça farklı alanlarda kullanılır hale gelmiştir. 2006 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde bir eğitim ve öğretim programı olarak başlatılan “23 Things”, Charlotte Mecklenburg Kütüphanesi personelinin yeni teknolojileri araştırıp öğrenmesine yönelik olarak ortaya çıkmıştır. Kütüphane yöneticisi Helene Blowers tarafından hazırlanan eğitim programı 8,5 hafta boyunca sürmüş ve bu süre içerisinde program katılımcılarından 23 adet ödev yapmaları istenmiştir. Süreç boyunca katılımcılar, verilen 23 ödevin tamamladıkları her bir maddesi ile ilgili edindikleri bilgileri ve deneyimleri kişisel bir blog sayfasında paylaşmışlardır. Web 2.0 ve diğer yeni teknolojilerin araştırılmasını teşvik amacıyla hazırlanan eğitim programı, Flickr ve Youtube gibi çeşitli fotoğraf ve video paylaşım sitelerinin öğrenilmesini de teşvik etmiştir. 23 ödevi başarıyla tamamlayan Charlotte Mecklenburg Kütüphanesi personeli için çeşitli ödüller duyurulmuş, bu sayede katılımın artması hedeflenmiştir. Adımı bu 23 ödevden alan “23 Things” daha sonra her alana uygulanabilen ve uygulandığı alanın özelliklerine ve yapısına göre farklı başlıklar belirlenebilen bir yol haritası şekline dönüşmüştür (Blowers, 2006).

Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi ile İlgili 23 Öneri

Kaynak yönetimi ile ilgili kütüphaneler için bir yol haritası olması amacıyla hazırlanan bu çalışmada, kütüphanelerde kaynak yönetimi ile ilgili genel anlamda 23 öneri maddeler halinde sıralanmıştır. Hazırlanan öneriler, kütüphaneyi oluşturan bütçe, bina, koleksiyon, personel ve kullanıcı unsurları temel alınarak oluşturulmuştur.

1-Kütüphanenizin hedeflerini tanımlayın ve varoluş nedenini net bir şekilde belirleyin.

Kütüphane hedeflerinin tanımlanması, kaynak yönetimi sürecinde hem kaynakların belirlenmesi hem de bu kaynakların kullanımına ilişkin kararlarda belirleyici bir rol oynayacaktır. Hedeflerin belirlenmesinde kütüphanenin var oluş nedeni açıkça ortaya konulmalı; hangi alanda, kime ve nasıl hizmet verileceği belirlenmelidir (Iacono, 2006).

2-Kütüphane kaynaklarınızı tespit edin ve kaynaklarınızı sınıflandırın.

Bir kütüphanenin sahip olduğu kaynakların sadece kitap, dergi ve elektronik materyaller olarak sınırlandırılması oldukça hatalıdır. Kütüphane içerisinde bulunan masa, raf, bilgisayar, iklimlendirme sistemi gibi tüm unsurların yanı sıra bina dışındaki park, bahçe, yürüyüş yolu gibi unsurlarda kütüphanenin sahip olduğu birer kaynaktır. Kaynakları iyi yönetebilmek için de öncelikle tüm kaynakların tespit edilmesi gerekir. Farklı sınıflardaki kaynakların yönetimi de farklı olacağından sınıflandırmanın doğru yapılması kütüphanelerde kaynak yönetimi açısından hayati öneme sahiptir (Iacono, 2006).

3-Kaynaklardan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi kararlaştırın.

Kaynakların tespit edilerek sınıflandırılmasının ardından sahip olunan bu kaynaklardan en doğru ve en verimli bir şekilde nasıl yararlanılabileceği kararlaştırılmalıdır. Bu süreç içerisinde bilgi kaynağının durumunun tespiti amacıyla detaylı bir koleksiyon analizi yapılmalıdır. Daha önce yapılmamış ise kullanıcı beklentileri, bina yeterliliği, personel yetkinliği gibi analizler yapılarak, kütüphanenin performansının ölçülmesi sağlanmalıdır (Heath, 2011). Bu ölçümlerin yapılmasında, kütüphanelerde performans değerlendirme standartlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan ISO 11620 Standardının kullanılması yararlı olacaktır. Kurumsal performansın ölçümüne yönelik farklı standartlar da bulunmaktadır. Ancak ISO 11620 standardı kütüphanelerde performans ölçümüne yönelik özel olarak hazırlanmış olup, ülke ve tür ayrımı gözetmeksizin tüm kütüphanelere yönelik geliştirilen performans ölçümlerine yer vermektedir (ISO, 2014). Günlük, aylık, yıllık değerlendirmeler detaylıca yapılarak istatistiksel veriler ortaya çıkartılmalıdır. Elde edilen veriler dikkatlice incelenmelidir. Kaynakların etkili kullanımında iletişim kanallarının kullanımı ve ilgili kişilere duyuruların yapılması hususları da gözden kaçırılmamalıdır.

4-Kaynak yönetimi ile ilgili yasal mevzuatı detaylıca inceleyin.

Kaynak yönetimi sürecinde bürokratik birtakım sorunlar ve engeller ile karşılaşılması olasıdır. Yasal hak ve sorumlulukların iyi bir şekilde biliniyor olması, bu tür olumsuz durumların giderilmesinin yanı sıra, zaman tasarrufu ve kullanıcı memnuniyeti sağlayacaktır (Jaeger, Gorham, Sarin ve Bertot, 2013). Satın alma ve dijitalleştirme gibi süreçlerin ihale edilmelerinde **Kamu İhale Kanunu'nun** detaylıca incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca personel özlük hakları, kullanıcı hakları, telif hakları gibi kütüphane ile doğrudan veya dolaylı ilgisi bulunan unsurlara yönelik yasal mevzuatın da iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.

5-Kaynak yönetimi ile ilgili politikalar belirleyin ve oluşturduğunuz politikalarınızın nasıl daha etkin olabileceğini araştırın.

Kaynak yönetimi sürecinin bir unsuru olarak kütüphane kaynakları ile ilgili politikalar belirlenmelidir. Koleksiyon geliştirme politikası, satın alma politikası, bağış politikası, dolaşım politikası gibi birçok hususta politikalar belirlenebilir. Kaynakların verimli bir şekilde yönetilmesi için etkili politikaların belirlenmesi oldukça önemlidir (Iacono, 2006). Katı bir kuralcılık yerine gerektiğinde esneyebilen politikaların oluşturulması, politikanın etkisinin yüksek olmasını sağlayacaktır.

6-Kaynak yönetimi ile ilgili belirlediğiniz politikaları düzenli aralıklarla gözden geçirerek güncelleyin.

Her şeyin oldukça hızlı gelişip değiştiği günümüz çağında, ihtiyaçlara göre politikaların da güncellenmesi gerekmektedir. Kütüphane kaynakları, kullanıcılar, kütüphaneciler ve binalar gibi unsurlar zaman içerisinde değişebilmektedir. Bu değişimlerin olumsuz etkilerinden korunmak için belirlenen politikaların düzenli aralıklarla kontrolü sağlanarak, gerekli güncellemeler yapılmalıdır (Iacono, 2006).

7-Kurumda çalışan personelinizi tanıyın, onların ilgi ve becerileri hakkında bilgi sahibi olun.

İnsan kaynağı, kütüphaneler için oldukça önemlidir. Finansal kaynakların yönetimi konusunda gösterilen dikkatin, insan kaynakları hususunda da gösterilmesi gerekmektedir. Tüm kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasında insan kaynağının bilgi, beceri ve deneyimleri önemli bir rol oynamaktadır. Çalışma alanının gerektirdiği niteliklerin belirlenmesi ve bu niteliklere göre personele görevlerinin verilmesi, insan kaynağının sahip olduğu donanımdan tam anlamıyla yararlanılması hususunda oldukça önemlidir (Smith, 2015). Bu nedenle yöneticilerin, kurumun sahip olduğu insan kaynağı hakkında detaylı bir bilgiye ihtiyacı vardır. Personelin bilgisi,

becerileri, deneyimleri, ilgi alanları ve hobileri doğru kişinin doğru görevde bulunması için alınacak kararlarda önemli bir role sahip olacaktır.

8-İnsan kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağlayacak yol ve yöntemler geliştirin.

Uzun vadeli planlamaların yapılması ve karmaşık süreçlerin yönetimi, kurumdaki tüm personelin bilgi ve deneyimlerinin bir araya getirilmesi gerekliliğini ortaya çıkartabilir (Shaheen ve Abu Baker, 1997). Yönetimin alacağı kararlarda personel ile değerlendirmeler yapılarak, ortak bir karara varmak birçok avantajı beraberinde getirmektedir. Çalışanların alınacak kararlarda pay sahibi olması, onların sorumluluk üstlenmelerine ve alınacak kararların çok yönlü olarak değerlendirilebilmesine olanak sağlar. Çalışanların ödüllendirilmesi ise insan kaynağının etkili kullanımını açısından önemlidir. İnsan psikolojisinde ödüllendirmenin etkin ve verimli çalışmayı artırıcı bir etkiye sahip olduğu, bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir (Karatepe, 2005). Bu nedenle personelin motivasyonunu artırıcı yöntemlere başvurmak hem kurumsal hem bireysel açıdan olumlu sonuçların alınmasını sağlayacaktır.

9-Başkaları ile nasıl daha etkin iletişim sağlanabileceğinin yollarını arayın.

Etkin bir kaynak yönetimi süreci ilgili kurum, kuruluş ve şahıslarla sürekli iletişim halinde olunmasını gerekli kılacaktır (Belanger, Bliquez ve Mondal, 2012). İletişimin sağlanmasında ise tüm iletişim araçları etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Düzenli aralıklarla ilgililerle bir araya gelerek toplantıların düzenlenmesi, karşılıklı fikir alışverişi açısından son derece önemlidir. Kaynak yönetimi sürecinde olumlu veya olumsuz birçok durumla karşı karşıya kalmabilmektedir. Bu nedenle kütüphane ile ilgili doğrudan ve dolaylı kararlar alabilecek yetkili kişilerle sürekli iletişim halinde olunması ve görüş alışverişi içerisinde bulunulması gereklidir.

10-Uzman personel istihdamına önem verin, çalışanlarınızı uzmanlıklarını dikkate alarak doğru görev ve sorumluluklar verin.

Her alanda uzmanlaşmanın ön plana çıktığı günümüzde, kütüphanelerde uzman personel istihdamı gerekli bir hale gelmiştir. Kütüphanenin türü ve kullanıcı kitlesinin gerektirdiği alanlarda uzmanlığa sahip personel, kütüphanecilik hizmetlerindeki verimin artmasına da katkı sağlayacaktır. Uzman personelin uzmanlık alanına uygun görev ve sorumlulukların verilmesi, işlerin doğru ve hızlı bir şekilde ilerlemesinde büyük kolaylık sağlayacaktır (Smith, 2015).

11- Kurum personelinin alanında uzmanlaşmasına yönelik eğitimlere katılmasını teşvik edin.

Kurum personelinin uzmanlık eğitimlerine katılmasının teşvik edilmesi, insan kaynağının verimli kullanımında oldukça önemlidir. Personelin alacağı uzmanlık eğitimleri, gerek bireysel gerekse kurumsal bilgi birikimine katkıda bulunarak, kişinin ve kurumun rekabet gücünü arttıracaktır (Shaheen ve Abu Baker, 1997). Hizmet içi eğitim, sürekli eğitim, personel değişim programları ve ulusal-uluslararası toplantılar personelin alanında uzmanlaşmasında önemli roller üstlenmektedir.

12-Bütçeyi detaylıca inceleyin, bütçe hakkında ayrıntılı bir analiz hazırlayın.

Bütçenin yönetimi, tüm kaynakların yönetimini etkileyen önemli bir husustur. Bu nedenle bütçenin gelir ve gider kalemleri oldukça ayrıntılı bir şekilde incelenerek, detaylı analizler yapılmalıdır (Research Information Network, 2010). Ortaya çıkan veriler daha sonra tekrar kullanılabilmesi için raporlaştırılmalıdır.

13-Yeni finansal kaynakların bulunması ve finansal tasarruf seçeneklerinin belirlenmesi hususunda değerlendirmelerde bulunun.

Yeni gelir kaynaklarının oluşturulması ve var olan harcamalardan biraz tasarruf yapılması, maddi nedenlerden dolayı gerçekleştirilemeyen bazı fikirlere maddi destek anlamına gelmektedir. Kütüphane kaynak yönetiminde gelir kalemleri çok önemli olduğundan, kütüphane gelirlerinin artırılması için çeşitli yollar aranması gerekmektedir (Özdemirci, 1990). Örneğin; bir üniversite kütüphanesi için eski kurum çalışanları ve mezun öğrencilerle iletişime geçilerek, bu kişilerin desteğinin alınması gibi.

14-Kütüphane kaynak yönetimi sürecinde AR-GE'ye önem verin.

Kaynak yönetimi sürecine araştırma ve geliştirmenin dahil edilmesi, kütüphaneler ve kullanıcılar açısından verimliliğin artışı sağlayacaktır. Kütüphanenin çağın gerekliliklerine uygun hale gelmesi, hali hazırda kullanılan teknolojilerin gelişiminde ve yeni teknolojilerin geliştirilmesinde kütüphanenin ön ayak olması ile mümkün hale gelecektir. Bu hususta kütüphanelerin diğer kütüphaneler ile ortaklaşa çalışması veya çeşitli kurum ve mesleki birlikler ile çalışmalar yapması gerekebilir (Seefeldt ve Syré, 2007). Kütüphane katkısı ile geliştirilen teknolojilerin iş süreçlerine adapte edilmesi, kullanıcı memnuniyetinin yanı sıra kütüphanenin finansal olarak yeni gelir kaynaklarına sahip olmasını da sağlayacaktır (Tonta, 2009).

15-Kütüphanenin mevcut fiziksel imkânlarının tespitini yapın.

Kütüphane binası ve bina yakınlarında bulunan açık alanlar, kütüphanenin fiziksel imkânlarını oluşturmaktadır. Fiziksel imkânların ne ölçüde verimli kullanılabildiği ve kullanıcıların beklentilerini bu olanakların ne ölçüde karşılayabildiği tespit edilmelidir. Mevcut fiziksel olanaklardan maksimum verimlilik ile yararlanmak, kütüphanenin kullanıcı kitlesinin beklentilerini karşılamada kilit bir role sahiptir. Bu süreçte kütüphanenin kullanıcı kitlesi ve kullanıcıların beklentileri perspektifinde, binanın gerek fiziki yapısı gerekse tasarımının beklentileri karşılayıp karşılamadığı sorusu sorulmalı, ulaşılan sonuçlar bir rapor haline getirilerek ileride alınacak kararlar için kullanılabilir durumda bulundurulmalıdır (Iacono, 2006).

16-Kütüphanenin güvenliğini sağlayın.

Gerek binanın afetlere karşı güvenliğinin sağlanması gerekse kütüphane materyali ve kullanıcıların özel eşyalarına yönelik güvenliğin sağlanması, kaynak yönetimi sürecinde ele alınması gereken önemli bir husustur. Bu süreç içerisinde olası güvenlik tehditleri ve güvenlik açıklarına karşı risk analizleri yapılarak, risklerin gerçekleşmesi durumunda yapılabilecekler belirlenmelidir (Kuzucuoğlu, 2014).

17-Kütüphane binasına kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenleri belirleyin, bina tasarımında çağın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurun.

Risk analizleri ve kullanıcı beklentileri gibi bina ile ilgili hazırlanan raporlar dikkatlice gözden geçirilmelidir. Raporlar göz önüne alınarak kısa, orta ve uzun vadede bina yapısında ve tasarımında gerçekleştirilmesi düşünülen değişimler planlanmalıdır (Iacono, 2006). Kütüphane binası yeniden inşa edilecekse veya çok detaylı bir tadilatın geçecek ise uzun vadeli düşüncelere uygun kararlar alınması isabetli olacaktır. Basılı yayınların azalarak dijital yayınların artmaya başladığı günümüzde, teknolojik imkânlardan faydalanmayı sağlayacak alanlar ile toplu çalışma alanları ve eğitim salonları gibi alanlara yer ayrılması önemlidir (Tonta, 2009).

18- Koleksiyon oluşturma, koleksiyonu koruma ve koleksiyon dışı bırakma hususları ile ilgili bir kütüphane koleksiyon politikası oluşturun.

Kütüphanede mevcut, erişilebilir ve etkin şekilde kullanılacak kaynakların, kullanıcıların kütüphaneyi kullanma konusundaki tercihlerinde önemli bir rol oynadığı, kütüphane kullanıcıları üzerinde yapılmış bilimsel çalışmalarla ispatlanmıştır (Tang, 2009). Bu nedenle kütüphaneye alınacak kaynakların, kütüphaneden en iyi şekilde istifade edilmesini sağlayacak şekilde belirlenmesi oldukça önemlidir. Kütüphaneye alınacak kaynakların neler olacağı ve nasıl seçileceği konusunda uygulanacak yazılı politikalar mevcut olmalıdır. Bu durum zaman içerisinde kütüphane yönetiminde istikrar sağlayıcı bir unsur olmanın yanı sıra kayıt altına alınmış kararlar, uzun yıllar başvurulabilecek bir kaynak sağlayacaktır. Zamanın getirdiklerine göre yapılacak güncellemeler sayesinde hazırlanan bu politika, kurumda yeni görev alan çalışanlara yol gösterici olacaktır. Kütüphanelerin en önemli kaynaklarından birisi olan koleksiyon ile ilgili her tür bilgiyi içeren bir politikanın varlığı, hem çalışanların gerek duyduklarında başvurabilecekleri bir yazılı kaynak oluşturacak hem de standardize olmuş süreçler sayesinde birimdeki personel değişikliklerinde kurumun en az şekilde etkilenmesini sağlayacaktır (Johnson, 2009).

19-Koleksiyonlar konusunda çağın gerekliliklerini takip edin.

Akıllı mobil cihazların yaygın olarak kullanılmaya başlandığı günümüz dünyasında, bilgiye erişim için fiziksel sınırlar ortadan kalkmıştır. Bu durumun bir neticesi olarak da basılı yayınlar yerini hızla dijital yayınlara bırakmaktadır. Bu bağlamda kütüphaneye kazandırılan kaynakların dijital dünyanın gerekliliklerine uygun olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir (Levine-Clark, 2014). İnternetin mobil cihazlar üzerinden her yerde

ulaşılabilir bir hale gelmesi ile bireylerin bilgi ihtiyaçlarını web ve sosyal ağlar üzerinden karşıladığı görülmektedir (Tonta, 2009). Bu nedenle artık kütüphanelerin en iyi koleksiyona sahip olması yeterli olmamakta, sahip olduğu koleksiyonu en iyi şekilde pazarlayabilmesi de gereklidir (Konya, 2005).

20-Koleksiyonunuzdaki nadir ve önemli materyalleri belirleyin, bu tür materyalleri koruma altına alın.

Matbu ve el yazması materyallere sahip olan bir kütüphanenin bu materyalleri koruma altına alması oldukça önemlidir. Koleksiyondaki daha yakın tarihli materyaller ise nadirlik vasfına sahip olup olmadıklarına göre dikkatlice incelenmelidir. Özel basım, sınırlı baskı, ilk baskı vb. türlerde özelliklere sahip materyaller belirlenmelidir. Nadir eser kavramı daha çok el yazması ve eski matbu eserleri belirtmede kullanılmasına rağmen yakın tarihlere ait materyaller içerisinde de bu vasfa sahip materyallerin bulunması olasıdır. Bu nedenle gelecekte nadir eser vasfı taşıyabilecek materyallerin önceden belirlenmesi ve gerekli koruma önlemlerinin alınarak bu materyallerin durumunun takibi, kaynakların verimli ve etkili kullanımını hususunda oldukça önemlidir (International Federation of Library Associations and Institutions [IFLA], 2014).

21-Kullanıcı topluluğunuzu ve bilgi ihtiyaçlarınızı tanımlayın.

Kısa vadede kullanıcı memnuniyetinin sağlanabilmesi için kullanıcı kitlesinin ve bu kitlenin beklentilerinin her yönden analiz edilmesi gereklidir. Orta ve uzun vadede ise kütüphanelerin, kullanıcılarında veya var olan kullanıcıların beklentilerinde değişiklikler görülebileceğini göz önünde bulundurarak planlamalar yapması gerekmektedir. Bu nedenle kullanıcı kitlesi dikkate alınarak kısa, orta ve uzun vadede kullanıcı memnuniyetinin sağlanmasına yönelik planlamalar dikkatlice yapılmalıdır. Kullanıcılara aradıkları bilgiyi hızlı ve doğru bir şekilde ulaştırabilmek için kullanıcı kitlesinin bilgi ihtiyaçları da oldukça detaylı bir şekilde analiz edilmelidir (Kress ve Wisner, 2012). Ayrıca kütüphanelerde halkla ilişkiler çalışmalarına önem verilmeli, yenilikler çeşitli iletişim araçları ile kullanıcılara duyurulmalıdır (Yılmaz, 2002).

22-Teknolojideki yenilikleri ve gelecek öngörülerini sürekli takip edin.

Hızla artan bilginin kontrol altına alınması, kullanıcılara hızlı ve etkin bir şekilde hizmet sunulması, işlemlerin hızlı ve doğru bir şekilde yürütülebilmesi için kütüphaneler, teknolojideki yenilikleri ve öngörülerini takip etmelidir. Kütüphaneler teknolojinin vermiş olduğu imkânlar sayesinde, kullanıcılara mümkün olan en fazla içeriğe erişim sağlamaya çalışmalıdır (Levine-Clark, 2014). Sadece koleksiyon çerçevesinde teknolojik yenilikleri takip etmek yeterli olmayacaktır. Bu nedenle kütüphanenin her unsurunda teknolojik imkânlardan en üst düzeyde yararlanılması gereklidir. Ödünç verme işlemlerinin makineler ile yapılması ve dijital kaynaklara kütüphane dışından erişim sağlanması gibi teknolojik alt yapı gerektiren hususlar, artık birçok kütüphanede kullanılır hale gelmiştir. Ancak sadece güncel teknolojinin kütüphanelere uygulanması yeterli olmayacaktır. Deneysel aşamada olan teknolojilerin de kütüphane için uygulanabilirliği incelenmelidir. Araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve üniversiteler ile iş birliği içerisinde olmak bu nedenle önemli bir husustur. Ayrıca yeni iletişim teknolojileri de dikkate alınmalıdır. Kullanıcıların bilgiye ulaşım alışkanlıklarının değişimi göz önüne alınarak, kütüphanelerin teknolojinin sunmuş olduğu web ve sosyal ağ araçlarından azami ölçüde faydalanması gereklidir (Tonta, 2009).

23-Düzenli aralıklarla kütüphane personeli ve kullanıcıları için bilgi okuryazarlığı eğitimleri düzenleyin.

Bireylerin bilgiye erişme, bilgiyi kullanma ve ihtiyaç duyulan bilgiyi en hızlı bir şekilde iletme becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Bilgi okuryazarlığı becerilerinin kullanıcılara ve personele kazandırılması için eğitimler düzenlenmesi, bilgi merkezlerinde verimliliği arttırmak adına faydalı bir adım olacaktır (Kurbanoğlu & Akkoyunlu, 2001).

Sonuç

Yukarıda değerlendirilen tüm bu öneriler, bilgi ve belge yönetimi alanında hizmet veren ya da verecek olan bilgi ve belge yöneticilerine bir yol rehberi niteliğindedir. Çalışmanın kilit noktası, kütüphanenin stratejisinin ve hedeflerinin doğru bir şekilde belirlenebilmesidir. Bu sayede kütüphane kaynakları doğru bir şekilde yönetilerek, istenilen hedeflere ulaşmak için etkili planlamalar ve eylemler geliştirilebilecektir. Elbette ki kaynak yönetimi sürecinin tamamıyla planlanması oldukça zor ve zaman alan bir süreç olabilmektedir. Ancak planlamaların geciktirilmesi veya hatalı kararlar ile yapılması, telafisi güç sonuçlara neden olabilecektir. Kaynakların plansız

yönetimi ise başta verimsizlik olmak üzere pek çok finansal sorunu da ortaya çıkartabilecektir. Bu nedenle kaynak yönetimi planlaması ciddiye alınması gereken önemli bir süreçtir.

Yapılan bu çalışma ile kaynak yönetiminde nereden ve nasıl başlanması gerektiği ile ilgili, kütüphanenin ana unsurları temel alınarak, bazı önerilerde bulunulmaya çalışılmıştır. Kaynak yönetimi sürecinde kütüphanenin sahip olduğu kaynakların nicelik ve niteliklerinin detaylı bir şekilde tespit edilmesine oldukça fazla önem verilmelidir. Nitekim sahip olunan kaynakların tam ve detaylı bir incelemesi yapılmadıktan sonra kaynak yönetimi için yapılacak tüm çabalar boşa sarf edilecektir. İnsan kaynağının yönetimi hususu ise bu sürecin en önemli adımını oluşturmaktadır. Kütüphanenin sahip olduğu kaynaklarla doğrudan etkileri olan personel ne derece etkin olur ise kaynaklar da o derece verimli kullanılacaktır. Bu nedenle etkili bir kaynak yönetimi sürecinde insan kaynağının da etkili bir şekilde yönetilmesi gereklidir. Kaynak yönetimi ile ilgili 23 öneri, kaynak yönetiminde dikkate alınması gerekenleri genel hatlarıyla ve belirli bir düzen içerisinde vermektedir. Kütüphanenin temel unsurlarını oluşturan personel, bütçe, bina, koleksiyon, kullanıcı ve teknoloji ele alınarak genel bir kaynak yönetimi süreci yol haritası olarak çıkartılmıştır. Ancak kütüphanelerin her bir unsurunu tek tek ele alarak detaylı bir planlama yapılması gereklidir. Bu planlamalar farklı türdeki kütüphaneler arasında farklılıklar gösterebileceği gibi aynı türdeki kütüphaneler arasında da farklılıklar gösterebilir. Kütüphanelerin her bir kütüphane unsuru için kullanıcı, bütçe, personel, bina vb. gibi durumlarını dikkate alarak 23 önemli şey listesi yapması yerinde bir karar olacaktır. 23 şey kavramı, kurum içi eğitim programlarına da uygulanabilmektedir. Nitekim bu kavramın ilk ortaya çıkışında da kurum personelinin yenilikleri öğrenebilmesi amaçlanmıştır. Kütüphane tarafından hazırlanacak bir eğitim programı, kütüphane personeline uygulanabileceği gibi kullanıcılara da uygulanabilir. Belirli bir alanda verilecek eğitim için katılımcılardan 23 uygulama yapması istenebilir. İlgiyi artırmak ve etkinliğe katılımı desteklemek için çeşitli ödüller de belirlenebilir.

Kaynak yönetimi tüm kütüphaneyi etkileyen, birbirine bağlı pek çok unsurdan bir araya gelen karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte yapılacak en önemli hata, bir kaynağa çok önem verirken diğer bir kaynağa fazla önem göstermemektir. Örneğin; bütçeye oldukça önem verilirken, bütçenin kullanımında doğrudan veya dolaylı görev alan personelin yönetimine önem verilmemesi, bütçe yönetiminde sorunlara neden olacaktır. Bu nedenle kütüphanenin her bir kaynağının yönetimde gerekli özen gösterilerek, kaynak yönetimi süreci dikkatli ve detaylı bir inceleme ve planlama ile yapılmalıdır.

Kaynakça

- Anameriç, H. (2006). Osmanlılarda kütüphane kültürü ve bilimsel yaşama etkisi. *Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi*, 19, 53-78. <http://dergipark.ulakbim.gov.tr/otam/article/view/5000085202/5000079288> adresinden erişildi.
- Belanger, J., Bliques, R. ve Mondal, S. (2012). Developing a collaborative faculty-librarian information literacy assessment project. *Library Review*, 61(2), 68 - 91.
- Blowers, H. (2006). Learning 2.0 [Blog yazısı]. <http://plcmcl2-things.blogspot.com.tr/> adresinden erişildi.
- Heath, F. (2011). Library assessment: The way we have grown. *The Library Quarterly: Information, Community, Policy*, 81(1), 7-2.
- Iacono, F. P. (2006). *Rhode Island Public Library trustees handbook*. Rhode Island: Rhode Island Office of Library and Information Services. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED496655.pdf> adresinden erişildi.
- International Federation of Library Associations and Institutions [IFLA]. (2014). *Nadir ve yazma eser dermelerinin dijitalleştirilmesinin planlanması için kılavuzlar* (N. Özel, Çev.). <https://www.ifla.org/files/assets/rare-books-and-manuscripts/rbms-guidelines/guidelines-for-planning-digitization-tr.pdf> adresinden erişildi.
- ISO. (2014). *ISO 11620:2014*. <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:11620:ed-3:v1:en> adresinden erişildi.
- Jaeger, P. T., Gorham, U., Sarin, L. C. ve Bertot, J. C. (2013). Libraries, policy, and politics in a democracy: four historical epochs. *The Library Quarterly: Information, Community, Policy*, 83(2), 166-181.
- Johnson, P. (2009). *Fundamentals of collection development and management*. Chicago: American Library Association.
- Karatepe, S. (2005). Ödüllendirme yönetimi: Örgütlerde güdülemeye duyarlı bir yaklaşım. *Ankara Üniversitesi SBF Dergisi*, 60(4), 117- 132. http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi/pdf/60/4/Karatepe_Selma.pdf adresinden erişildi.
- Konya, Ü. (2005). Bilgi pazarlaması ve kütüphaneler. *ÜNAK'05: Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması*, 22-24 Eylül 2005, İstanbul, Türkiye içinde (ss. 162-170). İstanbul: Kadir Has Üniversitesi. <http://kaynak.unak.org.tr/bildiri/unak05/u05-17.pdf> adresinden erişildi.
- Kress, N. ve Wisner, J. (2012). A Supply chain model for library quality and service improvement. *Journal of Operations and Supply Chain Management*, 5(2), 40-53.

- Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu, B. (2001). Öğrencilere bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması üzerine bir çalışma. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 21, 81-88.
- Kuzucuoğlu, A. H. (2014). Arşiv ve kütüphanelerdeki risklere yönelik pasif korumanın önemi. *Türk Kütüphaneciliği*, 28(3), 338-351. <http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/2448/2431> adresinden erişildi.
- Levine-Clark, M. (2014). Access to everything: building the future academic library collection. *Libraries and the Academy*, 14(3), 425-437.
- Özdemirci, F. (1990). *Halk kütüphanelerinin mali kaynaklarını geliştirme yolları*. Prof. Dr. Osman Ersoy'a armağan içinde (ss. 108-121) Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.
- Research Information Network. (2010). *Challenges for academic libraries in difficult economic times: A guide for senior institutional managers and policy makers*. <http://www.rin.ac.uk/system/files/attachments/Challenges-for-libraries-FINAL-March10.pdf> adresinden erişildi.
- Seefeldt, J. ve Syré, L. (2007). *Geçmişe ve geleceğe açılan kapı Almanya'da kütüphaneler*. Hildesheim: Bibliothek & Information Deutschland e.V. (BID).
- Shaheen, S. ve Abu Baker, M. (1997). Competences for future library professionals of academic libraries in Malaysia. *Library Review*, 46(6), 381 - 393.
- Smith, B. J. (2015). Academic library management, human resources, and staff development: International collaboration outside traditional boundaries. *Creating Sustainable Community: The Proceedings of the ACRL 2015 Conference, 25-28 March 2015, Portland, Oregon* içinde (ss. 1-12). Chicago: Association of College and Research Libraries. <http://alaac15.ala.org/files/alaac15/SmithB-Paper.pdf> adresinden erişildi.
- Tang, M. C. (2009). A study of academic library users' decision-making process: A Lens model approach. *Journal of Documentation*, 65(6), 938-957.
- Tonta, Y. (2009). Dijital Yerliler, sosyal ağlar ve kütüphanelerin geleceği. *Türk Kütüphaneciliği*, 23(4), 742-768. <http://ebulten.library.atilim.edu.tr/shares/files/tonta-dijital-yerliler-tk-2009.pdf> adresinden erişildi.
- Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2004). *Aile ekonomisi* (Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1427). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
- Yılmaz, B. (2014). Ankara'da halk kütüphanesi sistemi: niceliksel bir değerlendirme. *Ankara Araştırmaları Dergisi*, 2(2), 115-130. http://www.journalagent.com/jas/pdfs/JAS_2_2_115_130.pdf adresinden erişildi.
- Yılmaz, E. (2002). Kütüphanelerimiz ve halkla ilişkiler. *ÜNAK'02: I. ÜNAK Genel Konferansı, 10-12 Ekim 2002, Samsun, Türkiye* içinde (ss. 1-32). Samsun: 19 Mayıs Üniversitesi. <http://kaynak.unak.org.tr/bildiri/unak02/u02-15.pdf> adresinden erişildi.